

ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОМОНИМОВ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ

*Давлятова Чинорой Абдуллоевна
кандидат филологических наук, старший преподаватель
кафедры предпринимательского и международного права
Таджикского государственного университета право, бизнеса и
политики*

Аннотация. В статье говорится о том, что омонимия – явление многогранное, и классифицировать омонимы приходится под несколькими, разными углами зрения. Омонимы по лексическому значению никак не связаны, и к тому же принадлежат к разным частям речи.

Омонимы таджикского языка по структуре классифицируются лексикологами в группы полных и неполных омонимов. Особенности данных классов омонимов учёными характеризуются по-разному. Все лексические омонимы считаются полными, а группа омонимичных слов – омофоны, омографы и омоформы – неполными омонимами.

На наш взгляд, подобная дифференциация омонимов вполне соответствует особенностям таджикского языка. В ряде языков, в том числе в русском, обладающих грамматическими категориями рода и падежа, в склонении единиц по лицу и числу, согласно грамматическим канонам этих языков, глагольные связки и сказуемые знаки претерпевают изменения. В таких языках лексические омонимы можно делить на полные и неполные.

Следует сказать, что многие омонимы появились в языке в результате различных процессов словообразования, в том числе в результате перехода нарицательных имён в разряд имён собственных.

Кроме лексической омонимии, которая достаточно хорошо изучена в таджикском языке, существует ещё фонетическая, графическая, морфологическая и лексико-грамматическая омонимия.

Ключевые слова: Омонимы, лексические, лексико-грамматические омонимы, полные омонимы, неполные омонимы, словообразование, происхождение, омоформы, омофоны и омографы, классификация, функция, языковая единица, морфологические омонимы.

Омонимы относятся к тем лингвистическим понятиям, которые конституируются наличием определённого отношения. Иными словами, нельзя говорить об омониме, т.е. характеризовать

то или другое слово в отдельности как омоним. Можно только говорить об омонимах как о разных словах, совпавших по своему внешнему облику. Точно так же, уточняя дефиницию, можно определить омонимы как два (или более) слов, состоящих из тождественных фонемных рядов и различающихся только семантически и грамматически одновременно. Это разные слова, имеющие одинаковое звучание. Эта особенность омонимов объясняется чаще всего тем, что они возникают в результате так называемого распада полисемии, т.е. в результате смыслового деления одного слова на два.

Изучая работы вышеуказанных языковедов, мы отметили важные для целей нашего исследования четыре основных признака омонимии: два в плане выражения (тождество звучания и тождество написания) и два в плане содержания (различие лексических и различие грамматических значений). В имеющихся определениях называются ещё и некоторые другие признаки омонимии, например, общность или различие происхождения слов, полнота или неполнота совпадения парадигм, совпадение слов в основных (словарных) или только в косвенных (несловарных) формах.

Определение степени семантической дифференциации при отсутствии связи значений как главных содержательных признаков омонимии является спорным моментом. Значение во всех его отношениях всегда является пробным фактором лингвистических теорий. Омонимия не составляет в этом плане исключения, тем более что омонимия – прежде всего, семантическое явление, и в основе её определения лежит критерий значения, тип которого обуславливает и тип омонимии.

В современном таджикском языкознании омонимы называют *ҳамгуна* – 'одинаковый, подобный, сходный, схожий'.

В таджикском языке, омонимы делятся на следующие группы:
а) лексические омонимы, принадлежащие к одной части речи и характеризующиеся одним звучанием и различными лексическими значениями:

ашк I – слеза, слёзы; *ашки сӯзон* – жгучие слёзы; *ашки ҳасрат* – слёзы печали; *ашки шодӣ* – слёзы радости; *ашки ток* – поэт. вино;

ашк II – клык; *ашки фил* – бивень слона; *дандони ашк* – клык;

б) лексико-грамматические омонимы, или слова, идентичные во всех или части своих форм и различающиеся как своими лексическими, так и частеречными значениями, напр.:

боз I – сокол; **бози шикорӯ** – охотничий сокол; **ФЕ бози сафед** – солнце; день;

боз II 1. опять, снова, ещё, уже, впредь; **боз беҳтар** тем лучше; **боз ҳам** ещё..., более, ещё более; 2. вдобавок, в добавление к..., сверх того, кроме того; **боз як-ду рӯз сабр кардан** подождать ещё день-два; **боз ба кучо равам?** куда мне ещё пойти?; 3. послелог уже; **ду рӯз боз** уже два дня; **кайҳо боз** давно, уже давно; **аз қадим боз** с древнейших времён; **чанд вақт боз** уже в течение некоторого времени;

боз III раскрытый; отворенный; открытый; **боз кардан** а) отворять, раскрывать; б) развязывать, расстёгивать что-л.; **боз мондан** оставаться раскрытым; **даҳонаш боз монд** он остался с раскрытым ртом (от удивления).

А. Муминов разделяет омонимы на два типа [Муминов 1975: 269]:

1) Полные омонимы – слова, имеющие одинаковое звучание во всех своих формах, совершенно расходясь парадигматическими значениями, морфологией, синтаксисом и лексическими признаками: *пул* – ‘деньги, монета’ и *пул* – ‘мост’.

2) Неполные омонимы – это омонимы, которые входят в разные лексико-грамматические группы и не имеют тождественных парадигматических систем, полностью различаются лексическим и синтаксическим сходством. К этому типу он относит также омоформы, омофоны и омографы.

Рассмотрим подробно все названные виды омонимии.

Лексические омонимы объединяются в ряды, каждый из которых включает не менее двух слов, принадлежащих к одной части речи. Как уже отмечалось, различают два типа лексических омонимов: полные и неполные (частичные).

Полные омонимы – это слова, которые совпадают во всех грамматических формах, например:

чанг I *пыль*; **чангу губор** *пыльная мгла*

– *Баъд аз гурехтани Колесов ва ҷадидон, гӯри Мирзо Нарзуллои ҷадидро, ..., вайрон карда чангҳояшро аз осмон овардам* [Дохунда: 205]. – После того, как Колесов и джадиды бежали, я сравнял с землей могилу Мирзо Нарзулло-джадида (букв. разрушил могилу так, что **пыль** до неба).

чанг II 1. лапа; кисть руки; 2. когти; 3. крюк, крючок; Ср. **ФЕ чанги ачал** *лапы смерти*

Бахту саодат занад ба домани ӯ чанг.

Торе аз он зулф ҳар киро, ки ба чанг аст. [Камоли Хучандӣ:136]

*Счастье схватит его за подол(букв. протянет руки к подолу),
Прядь того локона, каждого, кто из праха.*

Здесь:

чанг¹ - рука, лапа

чанг² – прах.

чанг III 1. чанг (струнный ударный музыкальный инструмент); 2. чанг (губной музыкальный инструмент); **чанг навохтан** играть на чанге.

Донӣ, ки чангу уд чӣ тақрир мекунанд,

Пинҳон хуред бода, ки такфир мекунанд. [Ҳофиз: 204]

Ты знаешь ли, о чём ведут беседу чанг и уд?

Украдкой пей, тайком люби – порядок нынче крут! [Ҳофиз: 80]

Чашмам ба рӯи соқиву гӯшам ба қавли чанг,

Фоле ба чашму гӯш дар ин боб мезадам [Ҳофиз: 220].

Звук чанга пленительный слыша, любуюсь красотой саки

Я добрым знаменем свыше и то, и другое считал [Ҳофиз: 96].

На этой основе лексические омонимы этого класса, с точки зрения источника их появления, целесообразно классифицировать в группы:

а) омонимы, в которых помимо звукового и структурного соответствия, происхождение исконно-таджикское:

абр I **облако; туча; абри баҳман зимняя туча; абри ғуррон грозовая туча; абри найсон весенняя дождевая туча; абри озар осенняя туча; абри сафед белое облако; абри сиёх, абри тира чёрная (грозовая) туча; ба абр кулоҳ андаровардан кн., пер. вознестись, возгордиться; бе абр борон кардан пер. шуметь попусту; дават несбыточные, пустые обещания** Ср. ФЕ абри бало а) **чёрные тучи; б) война.**

Например:

З-абри гирён шох сабзу тар шавад,

Нури шамъ аз гиря равшантар шавад [Бегматова 2009: 79]

**От плачущего облака ветви станут зелеными и свежими,
Свет свечи станет светлей от слез.**

Аз абри сиёх матарсу аз риши бузург (пословица) – Не бойся черной тучи и длинной бороды.

абр II текст. **абр** (шёлковая или полушёлковая ткань с узором в виде облаков)

абр III кн. клинок

Яке абр дорам ба чанг-андарун,

Ки ҳамранги абр асту борон-ш хун [Муҳаммадиев 1967: 47]

В руках у меня есть клинок,

Словно туча, а дождь его – кровь.

Здесь можем наблюдать игру слов великого мастера: **абр** в первой строке – 'клинок', во второй – 'туча' и удивительная метафора: клинок – это туча, из которой льётся кровь.

Все три слова по этимологии имеют таджикское происхождение. Семантика первого слова общеизвестна, значение же второго слова появился на основе многозначности, за счёт отделения исконного значения слова от переносного. Третий омоним **абр** в современном таджикском языке обрело архаичность, отсюда помета *кн.-книжное*.

Известно, что на протяжении длительного времени исследований в области омонимии учёные сосредотачивались в основном на лексической омонимии, которая в силу этого получила наиболее полное семантическое и лексикологическое описание.

Опираясь на исследования советского учёного В.Виноградова [Виноградов 1960, 1977], лексические омонимы можно разделить на:

- корневые, слова одной и той же части речи, у которых совпадает вся система форм слова одной и той же части речи;
- омонимы, у которых совпадает вся система форм от производной основы; производные омонимы, возникшие в результате словообразования от производной основы.

Таким образом, лексическая омонимия наблюдается среди слов одних и тех же частей речи. При этом двум или нескольким лексическим омонимам (полным или частичным) свойственно абсолютное тождество звукового и орфографического комплекса, то есть внешней структуры.

Омонимы таджикского языка по структуре классифицируются лексикологами в группы полных и неполных омонимов [Каримова 2008: 277]. Особенности данных классов омонимов учёными характеризуются по-разному.

Перспектива исследования этого вопроса связана с анализом системы глубинных уровней омонимических единиц, следование которым поможет обнаружить, на первый взгляд, специфичные и не принадлежащие компетенции языкознания явления, затрагивающие черты системной общности омонимов, связанные именно с построением глубинных уровней их языковой потенции.

В познании и оценке специфических характеристик единообразных классов омонимичных единиц, их классификации в зависимости от лингвоспецифических особенностей каждого отдельного языка в кругу лексикологов не наблюдается единого мнения. Одни учёные этот класс омонимов причисляют к группе неполных омонимов [Арзуманов 1988: 95], а другие считают полными омонимичными единицами лишь лексические омонимы. Так, при определении специфических черт полных омонимов учитываются черты системной общности однообразного произношения, их принадлежность к одной и той же части речи и наличие единообразных окончаний.

Таджикские языковеды, в частности М.Норматов [Норматов 1991, 1995], Б.Ниёзмухамедов [Ниёзмухамедов 1973] и К. Тахирова, изучив построение глубинных уровней языковой компетенции омонимов и присущие им черты грамматики изменённых их состояний, а также традиционные механизмы их языковой эволюции, формулируют основные принципы теоретического построения омонимов следующим образом: все лексические омонимы считаются полными, а группа омонимичных слов – омофоны, омографы и омоформы – неполными омонимами.

На наш взгляд, подобная дифференциация омонимов вполне соответствует особенностям таджикского языка. В ряде языков, в том числе в русском, обладающих грамматическими категориями рода и падежа, в склонении единиц по лицу и числу, согласно грамматическим канонам этих языков, глагольные связки и сказуемые знаки претерпевают изменения. В таких языках лексические омонимы можно делить на полные и неполные. С этой точки зрения, в современном таджикском языке полными считаются только лексические омонимы, в которых наблюдаются полные их совпадения и в произношении, и в письменной структуре:

арз I земля; **арзу само** земля и небо; **кураи арз** земной шар

арз II 1. заявление; изложение сути дела, доклад; 2. прошение, жалоба; **арзу дод** жалоба; прошение; **арзи ташаккур** выражение благо дарности; **арзи ҳол** изложение обстоятельства дела; изложение просьбы, жалобы; **арз доштан** иметь желание высказать что-л.; **арз кардан** а) заявлять, докладывать; сообщать, уведомлять; б) жаловаться; **арзи эҳтиром кардан** выразить своё уважение; **арзи касеро шунидан** слушать заявление, жалобу кого-л.

арз III 1. ширина; 2. геогр. широта; **арзи шимолӣ** северная широта; **арзу тӯл** а) ширина и длина; б) геогр. широта и долгота

арз IV 1. цена, стоимость; 2. ценность, достоинство; 3. эк. валюта

К неполным омонимам в таджикском языке можно отнести фонетические, графические, морфологические, лексико-грамматические, т.е. в неполных их формах (неполных омонимах) соответствие наблюдаются либо в произношении, либо в структуре. Одновременно с общепринятым явлением омонимии в некоторых грамматических средствах (префиксах и суффиксах) также выявляются схожести, эти аффиксы принято называть оморфемами. В подобных случаях не семантические, а грамматические значения (грамматические функции) языковой единицы становятся доминирующими в процессе омонимии. Исходя из этих определений, целесообразно в таджикском языке группировать омонимы на полные и частичные (неполные). Примером неполной омонимии является следующее:

бар I предлог, обозначающий:

1. направление действия и употребляется как предлог **ба: вой бар ҳоли ман!** горе мне!;

Ақли аввал ронд бар ақли дуввум,

Моҳӣ аз сар ганда гардад, не зи дум. [Бегматова 2016: 76]

Первую мысль направил ко второй,

Рыба портится с головы, не с хвоста.

Кас наёбад дар дили эшон зафар,

Бар садаф ояд зарар, на бар гуҳар. [Бегматова 2016: 78]

Никто не победит их сердце,

Повредится раковина, но не жемчужина (букв. вред раковине, перламутру, но не жемчужине)

2. местонахождение на поверхности чего-л.:

по бар замин ниҳодан ступить на землю;

Гар бар сари нафси худ амири, мардӣ [Каримова 2008: 279]

Слепую прихоть подавляй и будешь благороден – досл. Если ты правитель(эмир) над своей прихотью, ты благороден.

3. расположение предмета вблизи, около чего-л., употребляется как предлоги **назди..., пеши...: дар бари** касе **нишастан** сидеть рядом с кем-л., быть около кого-л.:

4. соотношение частей в составе чего-л.: **як бар ду** один к двум. Например:

Хусусан дар ҳолати ҳозира хусн ва зебоии Гулнор яке бар даҳ афзуда буд [Дохунда: 16] – *Особенно в таком состоянии красота Гулнор возросла в десять раз(букв. один к десяти).*

5. предпочтение чего-л. чему-л. другому:

Донї, ки чист давлат? Дидори ёр дидан,
 Дар кӯи ӯ гадої бар хусравї гузидан. [Ҳофиз: 239]
 Увидеть друга лик-вот счастье! Нищету-
 Но только рядом с ним- богатство предпочту (букв. нищету
 богатству предпочту).

б. в сл. предл.: **бар хилофи...** помимо, напротив, вопреки:
бар хилофи чашмдошт вопреки ожиданиям;
ҳама кор бар хилофи иродаи вай мешуд всё шло помимо его
 воли;

бар болои ин более того...; к тому же
бар II ширина; широта; **бесару бар** бескрайний; безграничный
бар III 1. объятие; **ба бар кашидан** обнять; **дар бар**
гирифтан а) обнять; б) объять:

Омад бари ман. Кӯ? Ёр. Кай? Вақти саҳар.
 Тарсанда. Зи кӯ? Зи хасм. Хасмаш кӯ? Падар [Каримова 2008:
 278].

Пришла в мои объятия. Кто? Милая. Когда? Ранним утром.
 Вся в страхе. От кого? От врага. Кто враг ее? Отец.
 2. грудь; **ду даст ба бар** а) сложив руки на груди; б) пер. с
 уважением;

3. тело; фигура; **аз бар кардан** выучить наизусть; **ба бар**
кардан надевать

бар IV край, крайняя часть чего-л.; угол; **бари доман** подол;
бари либос борт одежды; **бари роҳ** обочина дороги; **бари рӯй**
 щёки; **бараш ба бараш нарасида** еле сводя концы с концами

бар V кн. суша; земля; континент; **бахру бар** море и суша

Следует сказать, что многие омонимы появились в языке в
 результате различных процессов словообразования, в том числе в
 результате перехода нарицательных имён в разряд имён
 собственных:

1. Названия растений: **нарғис** 'нарцисс' – **Нарғис**, **садбарғ** 'роза' –
Садбарғ, **нилуфар** 'лилия' – **Нилуфар**, **лола** 'тюльпан' – **Лола**, **ёсуман**
 'жасмин' – **Ёсуман** и т.п.

2. Названия орудий труда: **табар** 'топор' – **Табар**, **теша**
 'кетмень' – **Теша** и т.п.

3. Названия астронимов: **ситора** 'звезда' – **Ситора**, **моҳтоб**
 'луна' – **Моҳтоб**, **офтоб** 'солнце' – **Офтоб** и т.п.

4. Названия животных и птиц: **тўтӣ** 'попугай' – **Тўтӣ**, **қумрӣ**
 'горлица' – **Қумрӣ**, **самандар** – **Самандар** и т.п.

5. Дни недели: **чумъа** 'пятница' – **Чумъа** (антропоним),
Чоршанбе 'среда' (антропоним), **душанбе** 'понеделник' – **Душанбе**

(антропоним и топоним), панҷшанбе ‘четверг’ – Панҷшанбе (название центрального рынка Худжанда) и т.п.

6. Название месяцев лунного календаря: муҳаррам – Муҳаррам, рамазон – Рамазон, сафар – Сафар, зулхичча – Зулхичча и т.п.

Кроме лексической омонимии, которая достаточно хорошо изучена в таджикском языке, существует ещё фонетическая, графическая, морфологическая и лексико-грамматическая омонимия.

Литература:

1. Айнӣ С. Дохунда/С.Айнӣ. – Душанбе: Нашриёти «Ирфон», 1984, - 418с

2. Ахмадова, М.Н. Масъалаи корбурди омонимхо дар «Маснави маънавӣ»-и Румӣ//Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2009. № 4, – С. 77 – 89.

3. Виноградов, В.В. Об омонимии и смежных явлениях / В.В. Виноградов // Вопросы языкознания. – 1960. – № 5. – С. 3-17.

4. Виноградов, В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография / В.В.Виноградов. – М., 1977. – 228 с.

5. Давлятова, Ч.А. Омонимия как системная категория (на материале таджикского языка): дис. ... канд. филол. наук: 10 02 19 / Давлятова Чинорой Абдуллоевна. – Душанбе, 2017. – 320 с.

6. Камоли Хуҷандӣ. Девон дар зери назари Абдулманнон Насриддинов., таҳия ва тасҳеҳи матн аз Абдучаббори Суруш ва Саидумрон Саидов / – Хуҷанд: “Андеша” 2011, – 631 с.

7. Муҳаммадиев, М. (Очерки по лексике современного таджикского языка). Очеркҳо оид ба лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик / М.Муҳаммадиев. – Душанбе, 1968. – 198 с.

8. Норматов, М. Муқаддимаи забоншиносӣ / М.Норматов. – Душанбе: Маориф, 2009. – С. 77 – 83 (на тадж.яз.).

9. Субҳиниссо Бегматова. Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикӣ-англисӣ-русӣ (Таджикско-англо-русский словарь пословиц, поговорок и афоризмов) / Субҳиниссо Бегматова. - Хуҷанд: Набӣ Фаҳрӣ, 2016, – 420 с.

10. Тоҳирова, Қ. Лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик / Қ.Тоҳирова – Душанбе, 1967.– 187 с.

11. Хафиз Шерози. Избранные газели / Хафиз Шерози. - Душанбе: Нашриёти “Ирфон” , 199, – 323с.